

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

- mashg'ulotlarda foydalanilayotgan asar (ertak, hikoya, she'r va b.)ning g'oyaviy mazmunini bolalar ishtirokida sahnalashtirilgan tomosha, qo'g'irchoq teatri vositasida singdirish;

- allomalarning o'gitlariga amal qilgan holda tarbiyachining o'zi bolalarga namuna bo'la oladi [6].

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgach, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida tub islohotlar kechayotgan hozirgi kunlarda talabalarning milliy ma'naviy merosimiz asosida ma'naviy rivojlantirish masalalari alohida dolzarblik kasb etmoqdi. Chunki, yoshlarning ma'naviy tarbiyasida Sharq mutafakkirlarining ijtimoiy ta'limoti hamda Ma'mun akademiyasi olimlari merosidan foydalanish yanada samarali bo'lishiga olib keldi. Haqiqatdan ham bu ma'naviy merosimiz turli pedagogik muammolarni hal etishda, eng muhimi, ma'naviy barkamol insonni rivojlantirish va bu bilan pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini oshirishda ulkan imkoniyatlarga egadir. Barkamol avlod sifatlarini shakllantirish tizimi O'zbekiston tarixi, falsafa, etika, metodika fanlari bilan o'zaro aloqada o'qitish jarayonida amalga oshirish maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi. Bu borada pedagogika kursini o'qitishning turli xil yo'llari, usul va vositalari ayniqsa katta imkoniyatlarga ega. Talabalarni IX-XV asrlarda yashab ijod etgan mutafakkirlar hayoti, ilmiy faoliyati, yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga oid fikr va g'oyalari bilan tanishtirish natijasida ular ongi va xulqida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inomova M. Oilada bolalarning ma'naviy axloqiy tarbiyasi. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, Maxpirat nom. O'rta Osiyo xalqlari tarixi instituti, 1999. – 152 b.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1996. – 192 b.
3. Mahkamov U. Axloq-odob saboqlari. – T.: Fan, 1994.–135 b.
4. Nishonova S. Sharq uyg'onish davri pedagogik fikr taraqqiyotida barkamol inson tarbiyasi: – Ped. fan. dok. ... yozilgan diss. – T.: 1998. – 288 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019 y., 07/19/4312/3106-son
6. Ortiqov N. Ta'lim va islom: yoshlarni tarbiyalashdagi muammolar va yechimlar. – T.: Fan, 1994.

UO'K: 37.037:371.7

JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARNI USLUBIY RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/17070964>

Arabjonov Shokirjon Shavkatovich
Andijon davlat universiteti.

Annotatsiya. *Mazkur maqolada jismoniy tarbiya va sport bo'yicha sinfdan tashqari ishlar o'quvchining har tomonlama rivojlanishining muhim jihati ekanligi, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari, shaxsga fizik va ruhiy salomatlikni ta'minlashda katta ahamiyati va oliy o'quv yurtlarida o'qish jarayonida jismoniy madaniyatning shaxsni shakllantirish jarayoniga va kasbiy faoliyat turini tanlashga ta'sirini o'rganish va shunga o'xshash ma'lumotlar to'g'risida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *jismoniy tarbiya, sport, ehtiyojlar, sinfdan tashqari, mashg'ulotlar, uslubiy.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значение внеучебной деятельности по физическому воспитанию и спорту как важного аспекта всестороннего развития студента, большое значение физкультурно-спортивной деятельности в обеспечении физического и психического здоровья человека, а также исследование влияния физической культуры на*

процесс формирования личности и выбор профессиональной деятельности в период обучения в высших учебных заведениях и тому подобная информация.

Ключевые слова: *Образование, спорт, потребности, внеклассная, деятельность, методическая.*

Abstract. *The fact that extracurricular activities in physical education and sports is an important aspect of the comprehensive development of a student, physical education and sports training are of great importance in ensuring the physical and mental health of a person, as well as the importance of physical education in this process. studying in higher educational institutions we are talking about studying the influence on the process of personality formation and the choice of the type of professional activity and similar information.*

Keywords: *education, sports, needs, extracurricular, activities, methodological.*

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha sinfdan tashqari ishlar o'quvchining har tomonlama rivojlanishining muhim jihati hisoblanadi. Ular ma'lum ko'nikmalarni oshirish va rivojlantirish, fitnes va salomatlikni yaxshilash, ijtimoiylashuv va jamoa qurish uchun platformani taqdim etish imkoniyatlarini taklif qiladi. Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy jihatdan ishlab chiqish taklif etilayotgan mashg'ulotlarning sifatli bo'lishi va o'quvchilarga maksimal foyda keltirishi uchun muhim ahamiyatga ega. Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarni sifatli ishlab chiqish va amalga oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni ko'rish mumkin:

1. Ehtiyojlarni baholash: Sinfdan tashqari faoliyatni rivojlantirishning birinchi bosqichi o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlarini baholashdan iborat. Ularni qaysi sohalar qiziqtiradi? Ular qanday ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirmoqchi? Ushbu baholash so'rovlar, maslahatlar yoki fokus-guruhlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

2. Maqsadni belgilash: Talabalarning ehtiyojlari va qiziqishlari aniqlangandan so'ng, sinfdan tashqari mashg'ulotlar dasturining maqsadlari belgilanishi mumkin. Ushbu maqsadlar aniq, o'lchanadigan va erishish mumkin bo'lishi kerak. Shuningdek, ular jismoniy tarbiya o'quv dasturining umumiy maqsad va vazifalariga mos kelishi kerak.

3. Rejalashtirish: Sinfdan tashqari tadbirlar dasturini amalga oshirish uchun yaxshi tuzilgan reja kerak. Ushbu rejada tadbirlar, vaqt jadvali, zarur resurslar va jalb qilingan xodimlar belgilanishi kerak. Shuningdek, u amalga oshirilishi kerak bo'lgan har qanday xavfsizlik choralarni ko'rib chiqishi kerak.

4. Xodimlarni tayyorlash: Sinfdan tashqari mashg'ulotlar dasturini amalga oshirishda ishtirok etadigan xodimlar etarli darajada o'qitilishi kerak. Talabalarga sifatli ta'lim va nazoratni ta'minlash uchun ular zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishi kerak.

5. Amalga oshirish: Sinfdan tashqari ishlar dasturini amalga oshirish yaxshi muvofiqlashtirilgan bo'lishi, tadbirlar reja asosida olib borilishi kerak. Talabalarning xavfsizligi ta'minlanishi va o'rganish, rivojlanish va zavqlanishni rag'batlantirish uchun tadbirlar tashkil etilishi kerak.

6. Baholash: Sinfdan tashqari tadbirlar dasturining muvaffaqiyati muntazam ravishda baholanishi kerak. Baholash qo'yilgan maqsadlarga erishish, ishtirok etish darajasi va dasturda ishtirok etayotgan talabalar va xodimlarning qoniqish darajasiga qaratilishi kerak [1].

Darhaqiqat, sport sohasiga alohida e'tibor qaratilishi natijasida sportga qiziqish ortmoqda, jismoniy tarbiya kundalik faoliyatga aylanmoqda. Bu esa, jamiyatda sog'lom turmush tarzini rivojlantirish bilan birga mamlakatimizda sport sohasini yuksalishiga ham zamin yaratmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 3-iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-

3031-son Qarori va 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-son Farmoni bu sohani yanada rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Ushbu farmon va qarorlarning asosiy maqsadlaridan biri ham bu sohadagi nazariy va amaliy bilimlarni yanada chuqurlashtirish, jismoniy tarbiyaga oid ko'nikma va malakalarga doir tushuncha hamda atamalarni to'g'ri shakllantirishdan iborat. Darhaqiqat, hozirgi globallashtirish jarayonlari tobora keskinlashayotgan bir davrda bevosita yoshlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi bilan shug'ullanuvchi jismoniy tarbiya o'qituvchilariga qaratilayotgan e'tibor bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, ularning muhim xizmatlaridan biri shundaki, o'quvchi-talabalarni tarbiyaviy, madaniy, tibbiy, sanoat qurilish, ishlab chiqarish kabi kasb-hunarga yo'naltirish bo'lsa, ikkinchidan ularni maxsus jismoniy tayyorgarlik bilan qurollanishga ma'lum darajada xizmat qiladi. Bugungi kunda yosh avlodga ta'lim berayotgan o'qituvchilarning o'zlari zamonaviy innovatsion texnologiyalarni to'liq o'zlashtirgan, axborot-kommunikatsiya vositalaridan oqilona foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishlari, umuman barcha ta'lim-tarbiya sirlaridan voqif bo'lishlari talab etiladi [2].

Jismoniy tarbiya jismoniy madaniyat, sport va xalq milliy o'yinlari eng muhiin pedagogik jarayondir. Shu sababdan bu jarayonlar ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy hayot bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Inson yoshlik davridan boslilab, keksalik holatlarigacha ham tabiiy va rasmiy harakal bilan band bo'ladi. Shu bois jahondagi barcha mamlakatlarda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish masalasi oldingi o'rinlarda turadi. Kishilarning yoshi, jinsi, jismoniy tayyorgarlik holati hamda sport mahoratlariga qarab mashg'ulotlar tanlanadi. O'tgan yillarda bizda ham jismoniy tarbiya va sportni tashkil qilish, uni boshqarish sohasida katta tajriba orttirildi. va sport mashg'ulotlari, shaxsga fizik va ruhiy salomatlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Bu yuqori faoliyatlarni bajarishning bir necha usullari mavjud, ammo odatda dunyoda amalga oshiriladigan usullar sportni va jismoniy tarbiyani hujjatlangan metodlar, o'zaro o'zgarishi yoki mashq turlari orqali rivojlantirish mumkin. Uslubiy rivojlanish esa, mashg'ulotlarni ozodligi, g'oyalar va maqsadlarga javob berishga erishishga yordam beradi. Asosan, uslubiy rivojlanish sportning zamonaviy usullari va yoshlarga qaraganda o'qitishi, jismoniy tarbiya va sport funksiyalarini bajarishni o'rgatish uchun muhimdir. Bu tarz usullar o'quvchilarni sportga qiziqish yaratishga, shaxsga yaxshi tajriba berishga, tashqi holatlarga qarshi qaramasdan rivojlantirishga, jannat va shamolga ishonishga olib keladi.

Oliy o'quv yurtlarida o'qish jarayonida jismoniy madaniyatning shaxsni shakllantirish jarayoniga va kasbiy faoliyat turini tanlashga ta'sirini o'rganish uchun insonning jismoniy holati va sog'lig'ini yaxshilash vazifasini qo'yadigan doimiy va vaqtinchalik sharoitlarni ham hisobga olish kerak. Ikkinchisiga jismoniy tarbiyaning ahamiyati va rolini hisobga olish kiradi.

Jismoniy madaniyat va sportning inson salomatligi, rivojlanishi va umumiy holati uchun ahamiyati juda katta. Kichik yoshdan boshlab ota-onalar, o'qituvchilar va ommaviy axborot vositalari - radio va televidenie o'zlarining bolalari uchun jismoniy faoliyatning noyob foydali tomonini ilhomlantiradilar va talab qiladilar va bolalarni sport bilan faol shug'ullanishga undashadi.

Aynan shu yoshda sport odatda o'sayotgan organizmning to'g'ri va uyg'un rivojlanishini kuzatadigan tajribali murabbiylar va mutaxassislar nazorati ostida o'tkaziladi. Maktab yoshida bu rolni asosan maktabdagi jismoniy tarbiya o'qituvchilari bajaradilar. 16 yoshga kelib, odamning o'zini anglashi etarlicha shakllanadi. Shu paytdan boshlab sport o'ynashning o'ynoqi tabiati shaxsni jismoniy tarbiya va sport unga olib keladigan barcha foydali va quvonchli

narsalar to'g'risida jiddiy va to'liq xabardorlikka aylanadi. Ijobiy jihat shundaki, sport shaxslararo ko'nikmalarni rivojlantirishga hissa qo'shadi, komplekslar va ozodlikni yo'q qiladi; jismoniy faoliyat, faol harakat aqliy ishdagi muvaffaqiyatlarga juda foydali ta'sir ko'rsatadi, bu o'quvchilar va talabalar uchun ortiqcha bo'lmaydi. Shu bilan birga, ularning jismoniy imkoniyatlarini mustaqil ravishda baholash va shunga mos ravishda ularning kuchini to'g'ri hisoblash zaruriyati paydo bo'ladi. Kollejlarda o'qitiladigan jismoniy tarbiya predmeti insonning umumiy jismoniy holatida, sog'lig'i, jismoniy tayyorgarligi va jismoniy kamolotida yana bir qatlamni tashkil qiladi. Jismoniy tarbiya, birinchi navbatda, turli xil kasalliklarning oldini olish va birinchi navbatda gipertenziya va yurak-qon tomir kasalliklari. Ko'pincha texnik mutaxassislar tomonidan kuzatiladigan bunday kasalliklar uzoq muddatli davolanishni talab qiladi. Ammo, afsuski, bu har doim ham tuzalishga olib kelmaydi. Bu juda katta ta'sir ularning oldini oladi. Jismoniy mashqlar jarayonida kuchayadi. Bu narsa ma'lum bir vaqt ichida katta ishlarni bajarish qobiliyati ortib borayotganligidan dalolat beradi. Mushaklar dam olish holatida ish qobiliyatining oshishi bilan yurak urishi pasayadi. Biror kishi ko'proq ishlay boshlaydi, lekin kamroq charchaydi. Dam olish va, avvalambor, uyqu tanadan to'liq foydalanadi. Bizning talabalarimizning kasbiy faoliyati jismoniy mehnatni anglatadi, ya'ni bunday odam yaxshi jismoniy shakli va mukammal salomatligi bo'lishi kerak. Va bularning bariga muntazam ravishda sport va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish orqali erishishingiz mumkin [3].

Jamiyat rivojlanishidagi ushbu bosqichda samarali ishchi kuchiga ehtiyoj sezish bilan bog'liq bo'lgan jismoniy tayyorgarligi ahamiyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari, jismoniy madaniyat va sport bilan shug'ullanish odamga nafaqat jismoniy kamolot hissini beradi, balki unga kuch beradi va ruhini shakllantiradi. Bugungi jamiyat uchun zarur bo'lgan insonning axloqiy fazilatlarini darajasini ko'taradi. Jismoniy madaniyat shaxsni shakllantirish jarayonida juda muhim ahamiyat kasb etadi, unga turli tomonlardan ta'sir etganda, u axloqiy fazilatlarini, ruhni shakllantiradi va jismoniy holatga ta'sir qiladi, hayotga va mehnatga yangicha yondashuvni, hayotda va mehnatda yangi yutuqlarni rag'batlantiradi - bu ta'sir qiladi.

Sport va jismoniy madaniyat nafaqat sog'lom turmush tarzi - bu odatda normal va sog'lom hayotdir, bu kuch va iqtidorlarni ro'yobga chiqarish uchun tobora ko'proq yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Aqlli odam uning hayoti samarali bo'lishi, o'ziga va boshqalarga quvonch keltirishi uchun bu yo'lga kiradi. Hayotning progressiv ritmi ko'proq jismoniy faoliyat va fitnessni talab qiladi. Hayot davomida yelkama-yelka ortib borayotgan barcha yuklar jismoniy tarbiya orqali erishish uchun yanada yuqori jismoniy barkamollikni talab qiladi.

Uslubiy rivojlanishning asosiy imkoniyatlari quyidagilardir:

- hayotiy tarzda qisqa vaqt ichida mashg'ulotlarni amalga oshirish;
- maqsadlarni va g'oyalarni texnik fosh maqsadlardan qat'iy farq qilish;
- o'quvchilarga o'zlarini o'rganish, xavfsizlik, umumiy uslubni o'rgatish;
- turnik va sport qo'llanmalaridan yirikli mashqlarini amalga oshirishni o'rganish;
- yurish, qo'lda yurish va bezovta chizish va yuqori ko'chirishni o'rganish;
- ko'nikma va qo'nikma uchish va terilishning yo'llari, oyoq va qo'l ekinlari o'rganish;
- o'qituvchilar va ommaviy shaxslar bilan ustuvor savol-javob-suhbatlar tashkil etish [4].

Uslubiy rivojlanishning to'g'ri ishlaydigan usullari shaxsiga amalga oshirilishi kerak bo'lgan mashg'ulotlarga asoslangan. Bu tarz yengilmas mashg'ulotlar o'quvchilar uchun oson, lekin yanada yaxshi tajriba olish huquqini beradi. Uslubiy rivojlanish mashg'ulotlari qanday bo'lsa bo'lmasa har doim shaxsiga olg'a va sud bo'ladi, chunki bu tarz usullar ro'yxatdan o'tgan va ko'p yillik tajriba sahiblarining tomonidan to'g'ri ishlaydi. Shunga ko'ra, jismoniy tarbiya va

sport mashg'ulotlari olib borilishiga quloq solish va qo'shimcha mashqlarni amalga oshirish uchun o'zingizning yo'nalishlaringiz va g'oyalaringiz haqida tasavvurgacha ko'rish barcha bosqichlarda foydali bo'ladi.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish talabalar shaxsiy fikrlash doirasini rivojlantirib, ularning qaddi-qomatini takomillashadi. Shuningdek, morfologik va funksional o'zgarishlar sodir bo'ladi, tana tuzilishi, vazni, mushak kuchi, o'pkaning tiriklik sig'imi ko'krak qafasi aylanasi yaqori ko'rsatkichlarga ega bo'ladi, aqliy, axloqiy sifatlari tarbiyalanadi. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida talabalarga o'qituvchi-murabbiylar tomonidan milliy va xalq harakatli o'yinlarini tashkil qilish va o'tkazishni rejalashtirish bo'yicha ko'nikma va malakalar beriladi va mustaqil ishlash ushuni adabiyotlarni tavsiya qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'quvchilarning har tomonlama barkamol bo'lib yetishishida jismoniy tarbiya va sport bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarni metodik jihatdan rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Yuqorida ko'rsatilgan bosqichlarni bajargan holda, maktablar o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, muloqot qilish, sport va jismoniy mashg'ulotlarda o'z ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini beruvchi sifatlari dasturlarni ishlab chiqishlari va taqdim etishlari mumkin. Oliy ta'lim muassasalari talabalarini o'z sog'lig'i haqida g'amxo'rlik qilishga o'rgatish, sport bilan muntazam shug'ullanish orqali ularda sog'lom turmush tarzini yaratish, jismoniy tarbiya bilan mustaqil shug'ullanish ko'nikmalarini shakllantirish bugungi kunda pedagogik jarayonning bosh maqsadi hisoblanadi. Jismoniy madaniyat –insonning jismoniy rivojlanishi va barkamollashuvi uchun xizmat qiladigan maxsus vositalar, metodlar hamda sharoitlarni yaratish shuningdek ulardan oqilona foydalanish bo'yicha erishilgan yutuqlar majmuasi ekanligi bilan ahamiyatlidir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Smirnova V.Y. Talaba hayotidagi jismoniy tarbiya. <https://hkls.ru/uz/partnyorki/nauchnye-stati-o-fizicheskoi-kulture-v-vuze-fundamentalnye-issledovaniya.html>
2. Ismailov A.O. Jismoniy tarbiya fanining o'rni va ahamiyati. "Talqin va tadqiqotlar" ilmiy amaliy jurnali №3 2022 155-158-b.
3. Kadyrova B. The Concept of Historical Consciousness and its Interaction with Social Intelligence. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 8: 189-194.
4. Кодирова Б.Т. Специфика работы над художественно-историческим произведением в начальной школе. Вопросы науки и образования 7 (19) (2018): 213-215.

UO'K: 796.154.4 (796.154)

TALABALAR SPORT MASHG'ULOTLARINI O'ZLASHTIRISHDA PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK MUAMMOLAR

<https://zenodo.org/records/17070966>

Otashev Diyorbek Rasuljon o'g'li,
Otasheva Oysanamxon Xamidulla qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Talabalarining nazariy va amaliy bilimlarni o'zlashtirishda psixologik, fiziologik muammo va muammolarni bartaraf etish boyicha, balki dasturiy ta'minot va ijtimoiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda ham muhim ahamiyatga ega. Har biriga mos keladigan individual sport dasturini ishlab chiqarish, uning tuzatish talabiga yordam beradi. Ammo ko'plab talabalar sport mashg'ulotlarini to'liq o'zlashtira olishmaydi, chunki ular fiziologik kasalliklarni kechiradilar. Ushu maqolada sport mashg'ulotlari jarayonida talabalar duch kelishi mumkin bo'lgan psixologik va fiziologik jarayonlar o'rganilgan, psixologik, fiziologik muammoni bartaraf etish usullarini ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: psixologik muammo, fiziologik kasalliklar, dasturiy ta'minot, ijtimoiy mahsulotlar, individual sport dasturi.

